

доклад / Е. Б. Ленчук, В. И. Филатов, Г. А. Власкин, А. Е. Иванов и др. – Москва : ИЭ РАН, 2013. – 61 с. – Текст : непосредственный.

10. Новая индустриализация России. Теоретические и управленческие аспекты: коллективная монография / под научн. ред. д.э.н. Н. Ф. Газизуллина. – Санкт Петербург : НПК «РОСТ», 2014. – 237 с. – Текст : непосредственный.

11. Губанов, С. С. Державный прорыв. Неоиндустриализация России и вертикальная интеграция / С. С. Губанов. – Москва : Книжный мир, 2012. – 224 с. – Текст : непосредственный.

12. Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / перевод с английского. – Изд. 2-ое, испр. и доп. – Москва : Academia, 2004. – 788 с. – Текст : непосредственный.

13. Тоффлер, Э. Третья волна / Э. Тоффлер. – Москва : ООО «Фирма «Издательство АСТ», 2004. – 261 с. – Текст : непосредственный.

14. Грамматика цивилизаций / Фернан Бродель; предисл. М. Эмара; пер. с фр. – Москва : Издательство «Весь мир», 2008. – 552 с. – Текст : непосредственный.

УДК 378:37.014

DOI

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**РЫЖОВ А.И.,
аспирант кафедры теории управления и
государственного администрирования,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье проведен анализ реализации государственной политики в системе высшего образования РФ. Обобщены стратегические цели механизма реализации государственной политики в сфере высшего образования РФ. Выделены ключевые подходы к повышению эффективности высшего образования в РФ.

Ключевые слова: государственная политика, система высшего образования, механизм, инструменты, образование

ANALYSIS AND EVALUATION OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF STATE POLICY IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM

RYZHOV A.I.,
Postgraduate student of the Department of
Management Theory and Public Administration,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article analyzes the implementation of state policy in the higher education system of the Russian Federation. The strategic goals of the mechanism for implementing state policy in the field of higher education in the Russian Federation are summarized. Key approaches to increasing the efficiency of higher education in the Russian Federation are highlighted.

Keywords: public policy, higher education system, mechanism, tools, education

Постановка задачи. Проблема, связанная с анализом и последующей оценкой формирования и реализации государственной политики в системе высшего образования РФ, заключается в неэффективности существующих механизмов и инструментов, используемых для определения и оценки результатов политики в данной области.

Одна из основных проблем состоит в отсутствии чётких критериев и показателей, по которым можно было бы оценить эффективность государственной политики в системе высшего образования. Недостаточное количество данных и информации о результатах политики, а также отсутствие единой системы сбора и анализа данных оказывают негативное влияние на возможность проведения объективной оценки.

Другая проблема заключается в недостаточной связи между формированием государственной политики и её реализацией. Часто политика разрабатывается без учёта реальных потребностей и проблем высшего образования, что приводит к неэффективному использованию ресурсов и недостижению запланированных целей.

Следует отметить проблему отсутствия механизмов обратной связи и вовлечения заинтересованных сторон, таких как учёные, преподаватели, студенты и работодатели в процесс анализа и оценки политики. Их мнение и опыт могут быть ценными для выявления проблем и разработки эффективных решений.

Все эти проблемы в совокупности приводят к недостаточной эффективности государственной политики в системе высшего образования РФ. Для их решения необходимо разработать и внедрить механизмы анализа и оценки политики, которые позволят определить её результативность, учесть потребности и мнение заинтересованных сторон, а также обеспечить связь между формированием политики и её реализацией.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследование Л. Б. Костровец содержит результаты анализа проблематики использования технологий дистанционного обучения, а также направлений обеспечения качества высшего профессионального образования в пределах дистанционной формы его получения [4].

В статье А. И. Рыжова [11] раскрыты особенности реализации государственной политики в системе высшего образования в Донецкой Народной Республике в переходный период.

В исследовании Ю. А. Мишиной [5] систематизированы внешние факторы влияния на конкурентоспособность образовательной организации высшей школы. Раскрыто значение государственной политики как одного из основных внешних факторов влияния государственного уровня. Рассмотрены нормативные правовые акты, стратегии, программы, проекты, составляющие основу государственной политики Российской Федерации и другие зарубежные программы поддержки в сфере высшего образования. Рассмотрена сущность эндаумент-фонда как дополнительного источника финансирования образовательных организаций. Выявлена необходимость формирования и реализации государственной программы развития высшего образования в Донецкой Народной Республике. Сформулированы цели, задачи и ожидаемые результаты от реализации государственной программы.

Несмотря на достаточно глубокую разработанность указанной проблематики, остаётся ряд нерешённых вопросов.

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью повышения эффективности государственной политики в системе высшего образования РФ.

Высшее образование является стратегическим ресурсом для развития страны, поэтому важно иметь эффективные механизмы анализа и оценки политики, которые позволят определить её результативность и внести коррективы в случае необходимости.

Современные условия характеризуются быстрыми изменениями в обществе, экономике и технологиях, что требует гибкости и адаптивности высшего образования. Анализ и оценка политики помогут выявить проблемы и потребности высшего образования, а также разработать эффективные стратегии и меры для их решения.

Актуальность темы связана с необходимостью учёта мнения и опыта заинтересованных сторон, таких как учёные, преподаватели, студенты и работодатели. Их вовлечение в процесс анализа и оценки политики позволит получить более полную и объективную картину о её эффективности и результативности.

Цель статьи заключается в анализе и оценке формирования и реализации государственной политики в системе высшего образования РФ.

Изложение основного материала исследования. Образование является фундаментом экономики, основанной на знаниях экономики постиндустриального, информационного общества. Речь идёт не только о подготовке специалистов для конкретных профессий, но и о расширении профессионального и общекультурного кругозора. Сегодня образование – важнейшее средство и ресурс становления креативной личности, способной и готовой к жизни в поликультурном обществе, к принятию ответственных решений в условиях свободного выбора, к диалогу как сознательно принятой форме сотрудничества и конкуренции [2, с. 6].

Современные тенденции развития образования создают впечатление, что в России постепенно начинает формироваться представление о том, что образование и наука занимают действительно важное место в обеспечении экономического роста страны и её регионов, повышении уровня жизни населения. Образование, наука и технологии в современном мире уже уверенно признаются одним из важнейших ресурсов для достижения национальных целей [9, с. 25].

Чтобы обеспечить конкурентоспособность страны, необходимо сформировать сильную и конкурентоспособную систему образования для выпуска квалифицированных кадров. В конечном счёте, человеческий фактор – это самый важный элемент для успешного функционирования экономики. Чем больше активных, творчески развитых и образованных специалистов,

бакалавров и магистров, тем выше способность страны конкурировать с другими экономиками на международной арене.

Формирование и эффективное функционирование системы высшего образования в РФ играет важную роль в реализации важнейшего условия социально-экономического развития страны – всестороннего развития личности, что является одним из основных направлений высшего образования.

Высшее образование играет важную роль и как новатора, способствующего процессу приращения знаний в результате научно-исследовательской деятельности, и как консерватора в части образовательной деятельности.

Формирование государственной политики в системе высшего образования РФ является важным процессом, который направлен на определение стратегических направлений развития высшего образования, установление приоритетов и целей, а также разработку механизмов и инструментов для их достижения.

Государственная политика в области высшего образования должна учитывать потребности и требования современного общества, экономики и рынка труда. Она должна способствовать подготовке квалифицированных специалистов, развитию научно-исследовательской и инновационной деятельности, а также повышению качества образования и его доступности.

Для формирования государственной политики в системе высшего образования РФ нужно проводить различные аналитические исследования, консультации с экспертами и заинтересованными сторонами, а также общественные слушания и обсуждения. Это позволит учесть различные точки зрения и интересы, а также сделать политику более эффективной и результативной.

Реализация государственной политики в системе высшего образования Российской Федерации осуществляется путём разработки и принятия соответствующих нормативных актов, программ и стратегий. Это включает в себя ряд мероприятий, направленных на развитие образовательных процессов, модернизацию инфраструктуры, поддержку научно-исследовательской и инновационной деятельности, повышение качества профессиональной подготовки.

Однако для эффективной реализации государственной политики в системе высшего образования РФ необходимо

проводить её анализ и оценку. Это позволит определить её результативность, выявить проблемы и потребности высшего образования, а также разработать корректирующие меры и стратегии.

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, необходимым условием для формирования инновационной экономики является модернизация системы образования, которая является одним из факторов динамичного экономического роста и социального развития, источником национального благополучия и национальной безопасности [6].

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года включала в себя несколько направлений развития высшего образования.

Одним из основных результатов в сфере высшего образования, достигнутых в рамках этих концепций, является улучшение качества образования. Были разработаны и внедрены новые стандарты высшего образования, которые учитывают современные требования рынка труда. Это позволило повысить уровень подготовки выпускников и улучшить их конкурентоспособность на рынке труда.

Также были предприняты шаги по развитию инновационной сферы в высшем образовании. Были созданы и развиты научно-исследовательские центры и лаборатории, которые способствуют развитию науки и технологий в России. Это позволяет повысить уровень научно-технического потенциала страны и стимулирует инновационное развитие экономики.

Одним из важных достижений в рамках концепций развития высшего образования было также увеличение доступности образования. Были созданы и развиты системы государственной поддержки студентов, такие как стипендии и льготы. Это позволило увеличить число студентов, получающих высшее образование, и сделать его более доступным для различных слоёв населения.

Таким образом, концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года привели к значительным изменениям в сфере высшего образования. Были достигнуты положительные результаты в области качества

образования, развития инноваций и повышения доступности образования.

Однако в рамках концепции не были достигнуты все поставленные цели и задачи в сфере высшего образования:

1. Улучшение рейтинга российских университетов на международном уровне. Несмотря на улучшение качества образования, российские университеты до сих пор не занимают высокие позиции в мировых рейтингах.

2. Увеличение объёма финансирования высшего образования. Вопреки улучшению доступности образования, финансирование высшего образования в России остаётся недостаточным, что может ограничивать развитие и качество образовательных программ.

3. Улучшение инфраструктуры высшего образования. Несмотря на создание научно-исследовательских центров и лабораторий, инфраструктура высшего образования в России до сих пор требует дальнейшего развития и модернизации.

4. Улучшение системы оценки качества образования. Вопреки внедрению новых стандартов высшего образования, система оценки качества образования в России до сих пор не является полностью эффективной и прозрачной.

5. Укрепление связей между высшим образованием и рынком труда. Несмотря на учёт современных требований рынка труда при разработке стандартов высшего образования, связь между образовательными учреждениями и работодателями до сих пор не всегда является эффективной и прозрачной.

Одним из основных документов, регулирующих реализацию государственной политики в сфере высшего образования, является Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 [8], вступивший в силу 1 сентября 2013 года.

Он соответствует современным процессам и требованиям системы образования, которая с момента принятия этого закона стала более эффективной. Все положения документа разработаны с учётом особенностей и традиций российской системы образования.

На рис. 1 представлены положения законодательства, которые осуществляют правовое регулирование в сфере высшего образования.

Рис. 1. Правовое регулирование отношений в сфере высшего образования [1]

Главная цель государственной политики в системе высшего образования РФ заключается в обеспечении качественного и доступного высшего образования, соответствующего потребностям и требованиям современного общества, экономики и рынка труда.

Достижение этой цели осуществляется в ходе реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» до 2030 г., утверждённой в новой редакции постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642 (ред. 14.11.2023 г.) (далее – ГПРО), направленной на достижение ключевых показателей и направлений развития в сфере образования [9].

Основные инструменты ГПРО в системе высшего образования представлены на рис. 2. Государственная политика в сфере высшего образования направлена на повышение доступности, конкурентоспособности и качества высшего образования. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти. Осуществляет государственную политику и нормативное правовое регулирование в сфере образования, молодёжной политики, воспитания, отдыха, оздоровления, социальной поддержки, защиты прав детей, опеки и попечительства над несовершеннолетними, научно-технической и инновационной деятельности (включая проблемы интеллектуальной собственности).

Рис. 2. Инструменты ГПРО в системе высшего образования [составлено автором на основе [6; 12; 3]

На рис. 3 представлена структура органов власти, осуществляющих управление в сфере высшего образования.

Рис. 3. Структура органов власти, осуществляющих управление в сфере высшего образования [12]

Министерство координирует и управляет деятельностью Рособнадзора и Росмолодёжи, осуществляет полномочия и функции учредителя в отношении подведомственных организаций. В систему региональных органов исполнительной власти входят министерства, департаменты и комиссии по образованию, науке и молодёжной политике, осуществляющие государственное управление сферой образования в различных субъектах Российской Федерации.

В их полномочия входит государственный контроль над деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность в регионе, а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. Механизм реализации государственной политики в сфере высшего образования РФ направлен на достижение следующих целей: 1. Развитие и модернизация высшего образования. 2. Поддержка научных исследований. 3. Регулирование качества образования. 4. Формирование прозрачной системы финансирования. 5. Развитие международного сотрудничества. 6. Поддержка инноваций и предпринимательства. Реализация этих мер позволит повысить эффективность высшего образования в РФ, обеспечить его соответствие современным требованиям и потребностям, а также повысить конкурентоспособность выпускников на рынке труда.

Оценку формирования и реализации государственной политики в системе высшего образования можно проводить с помощью следующих показателей:

1. Уровень финансирования высшего образования. Оценка может быть основана на объеме выделенных средств на развитие образования, включая финансирование образовательных программ, инфраструктуры и научно-исследовательской деятельности.

2. Качество образования. Оценивание результативности образовательных программ, уровня подготовки выпускников, наличия аккредитации учебных заведений и программ, а также рейтинга и отзывов студентов и работодателей.

3. Доступность высшего образования. Оценка может быть проведена на основе данных о количестве доступных мест в учебных заведениях, уровне оплаты обучения, наличии грантов и стипендий для студентов, а также развитии дистанционного обучения и гибких форм обучения.

4. Уровень научно-исследовательской деятельности. Оценивание может быть основано на количестве и качестве проводимых научных исследований, наличии научно-исследовательских центров и лабораторий, а также на объеме предоставляемых грантов и субсидий.

5. Связь с рынком труда. Оценка может быть проведена на основе данных о трудоустройстве выпускников, уровне соответствия образовательных программ требованиям рынка труда,

наличии партнёрских отношений между учебными заведениями и работодателями.

Эти показатели могут быть использованы для оценки эффективности формирования и реализации государственной политики в системе высшего образования.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Для повышения эффективности высшего образования в РФ необходимо применять следующие подходы:

1. Анализ потребностей рынка труда: необходимо проводить регулярные исследования рынка труда, чтобы определить требования работодателей к выпускникам и адаптировать образовательные программы под эти требования. Это поможет выпускникам получить актуальные знания и навыки, которые будут востребованы на рынке труда.

2. Вовлечение представителей бизнеса и общественности: необходимо активно взаимодействовать с представителями бизнеса и общественности, чтобы понять их потребности и ожидания от выпускников. Это может быть осуществлено через организацию стажировок, партнёрство с компаниями, создание советов по работе с работодателями и т.д.

3. Применение инновационных методов обучения: использование современных технологий и методик обучения, таких как онлайн-курсы, интерактивные лекции, проектная работа и др. помогут сделать образование более интересным и актуальным для студентов. Также важно обеспечить доступность и качество образования для всех слоёв населения.

4. Развитие международного сотрудничества: участие в международных образовательных программах и проектах позволит студентам и преподавателям получить опыт и знания из других стран, а также обмениваться передовыми практиками и идеями. Это поможет повысить уровень образования и его конкурентоспособность.

5. Постоянное обновление образовательных программ: образовательные программы должны быть гибкими и адаптироваться под изменяющиеся потребности и требования рынка труда. Необходимо проводить регулярные обновления программ, внедрять новые предметы и курсы, а также обеспечивать

возможность профессиональной переподготовки для преподавателей.

6. Оценка качества образования: необходимо внедрить систему оценки качества образования, которая будет основываться на объективных критериях и показателях. Это поможет выявить проблемные места в образовательном процессе и принять меры по их улучшению.

Все эти подходы помогут повысить эффективность высшего образования в РФ и соответствовать изменяющимся условиям и потребностям. Они требуют активного взаимодействия между университетами, бизнесом, государством и общественностью, а также постоянного развития и совершенствования образовательной системы.

Список использованных источников

1. Беспалов, М. В. Государственная политика и правовое регулирование в сфере образования и системе образовательных услуг в современной России / М. В. Беспалов. – Текст : непосредственный // Вестник Тамбовского университета. – 2014. – № 12 (140). – С. 132-140.

2. Доклад общественной палаты Российской Федерации «Образование и общество: готова ли Россия инвестировать в своё будущее?». – Текст : непосредственный // Вопросы образования. – 2007. – № 4. – С. 5-102.

3. Доклад Правительства Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о реализации государственной политики в сфере образования на 2017 год. – Текст : электронный // Правительство России. – 2023. – URL: <http://static.government.ru/media/files/1xOsf0Ae1RUl1VqyTbEZVTTMjuyzDbSA.pdf> (дата обращения: 28.11.2023).

4. Костровец, Л. Б. Перспективы использования технологий дистанционного обучения в учреждениях высшего профессионального образования / Л. Б. Костровец. – Текст : непосредственный // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: материалы V международной научно-практической конференции, Донецк, 03-04 июня 2021 года. – Донецк : Донецкая академия

управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики, 2021. – С. 80-82.

5. Мишина, Ю. А. Государственная политика как внешний фактор влияния на конкурентоспособность образовательной организации высшей школы: зарубежный опыт / Ю. А. Мишина. – Текст : непосредственный // Менеджер. – 2020. – № 1 (91). – С. 261-271.

6. О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года: постановление Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р. – Текст : электронный // Доступ из Справочной правовой системы «Консультант Плюс». – 2023. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/28c7f9e359e8af09d7244d8033c66928fa27e527/ (дата обращения: 28.11.2023).

7. О Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы: постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497. – Текст : электронный // Доступ из Справочной правовой системы «Консультант Плюс». – 2023. – URL: <https://www.consultant.ru/law/hotdocs/43240.html> (дата обращения: 28.11.2023).

8. Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ. – Текст : электронный // Доступ из Справочной правовой системы «Консультант Плюс». – 2023. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 28.11.2023).

9. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы: постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642. – Текст : электронный // Доступ из Справочной правовой системы «Консультант Плюс». – 2023. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/ (дата обращения: 28.11.2023).

10. Пелихов, Н. В. Образование и наука как один из важнейших ресурсов обеспечения экономического роста и инновационного развития регионов / Н. В. Пелихов, О. Г. Целикова, Е. И. Кушников, А. В. Родионова. – Текст : непосредственный // Региональная экономика: теория и практика. – 2008. – № 33 (90). – С. 25-33.

11. Рыжов, А. И. Реализация государственной политики в системе высшего образования в Донецкой Народной Республике в переходный период / А. И. Рыжов. – Текст : непосредственный //

Сборник научных работ серии «Экономика». – 2022. – № 28. – С. 147-155.

12. Трофимов, К. В. Образовательная политика России: понятие, политическая сущность, функции и механизмы реализации / К. В. Трофимов. – Текст : непосредственный // Электронный научный журнал. – 2016. – № 1 (4). – С. 479-497.

13. Федеральная адресная инвестиционная программа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов: письмо Минэкономразвития России 28.12.2016. № 40453-ЕЕ/Д17и. – Текст : электронный // Доступ из Справочной правовой системы «Консультант Плюс». – 2023. – URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=683200#fW5IwwTsZKPNa3yV1> (дата обращения: 28.11.2023).

УДК 33.012.334

DOI

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

САДЕКОВА А.М.,
канд. экон. наук, доцент, доцент
кафедры теории управления и государственного
администрирования,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Статья посвящена изучению особенностей управления муниципальной собственностью. В статье детально исследованы подходы к определению понятия «муниципальная собственность», определена законодательная база, регламентирующая понятие муниципальной собственности, определены основные элементы управления муниципальной собственностью в контексте разработки и внедрения новой государственной экономической политики.

Ключевые слова: муниципальная собственность, социальные объекты, объекты собственности, муниципальные образования, вопросы местного значения